

EVASÃO EM CURSOS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE: UMA ANÁLISE ENTRE GRADUAÇÕES E FATORES ASSOCIADOS AO ABANDONO

DOI: 10.5281/zenodo.19165796

Rafaela Biava¹

¹Matemática Aplicada e Computacional – UNICENTRO
rfabiava@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7978824154041174>

Fabio Dubiela Bahls²

²Matemática Licenciatura – UNICENTRO
f.dubiela.bahls@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4149980151149130>

Júlia Bittencourt Gralaki³

³Matemática Aplicada e Computacional – UNICENTRO
juliab.gralaki@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5707487937867103>

Karina Worm Beckmann⁴

⁴Matemática Licenciatura – UNICENTRO
karina@unicentro.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3387031462766330>

Matheus Bueno Machado⁵

⁵Matemática Licenciatura – UNICENTRO
m.bueno2012.mb@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9006625075661900>

AT05: Gestão Educacional e Políticas Públicas.

RESUMO: Este estudo busca analisar métricas de ingressantes e taxas de evasão nos cursos de graduação da área de Ciências da Saúde nos Câmpus Universitários de Guarapuava-Pr da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), com vistas a relacionar fatores associados ao abandono dos cursos e identificar padrões no decorrer do período analisado. A pesquisa tem caráter estatístico descritivo, e analisa os dados fornecidos pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COORTI) da universidade, abrangendo o período de 2012 a 2022 com 1935 estudantes. Os dados contemplam os cursos de Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Farmácia e Medicina ofertados na Unicentro durante esse período. Os resultados, em conjunto com a literatura, sugerem que a evasão é um fenômeno influenciado por aspectos individuais, sociais, institucionais e socioeconômicos, prevalecendo em determinados perfis estudantis e cursos específicos. A análise busca evidenciar a importância de políticas institucionais voltadas à permanência estudantil, reforçando a necessidade de estratégias que promovam acolhimento, apoio pedagógico e bem-estar aos acadêmicos.

Palavras-chave: Ciências da Saúde; Ensino Superior; Evasão Universitária; Políticas

Institucionais.

1. INTRODUÇÃO

A evasão é tema de relevância no âmbito institucional do ensino brasileiro e, devido ao aumento exponencial na ocorrência desse fenômeno, tornou-se objeto de investigação ao longo dos anos (Cunha; Morozini, 2011). Compreendida como o abandono do curso antes de sua conclusão, tem se tornado um dos maiores desafios das instituições de ensino brasileiras, tanto na educação básica quanto no ensino superior (Baggi; Lopes, 2011; Silva Filho *et al.*, 2007).

Entre os principais fatores associados à evasão, destacam-se as dificuldades financeiras, a desmotivação, a falta de apoio pedagógico, os problemas de adaptação ao ambiente acadêmico, as defasagens educacionais, a necessidade de conciliar trabalho e estudo e, em alguns casos, a não identificação com o curso escolhido, além de reprovações no primeiro ano do curso (Ambiel; Corte; Salvador, 2021; Braga; Pinto; Cardeal, 1997).

Os cursos da área da saúde sofrem com a evasão devido a densidade da carga horária e a exigência em atividades práticas. Segundo Millan e Arruda (2008), a competição acadêmica, a alta exigência de desempenho nos cursos da área da saúde, resulta em transtornos de ansiedade e depressão entre estudantes, fragilizando o vínculo com o curso e resultando em regressões acadêmicas. Para Cassiano *et al.* (2021), a desmotivação acadêmica está associada a fragilidades institucionais, onde o desgaste pode comprometer a trajetória dos estudantes, resultando no abandono do ambiente acadêmico.

Do ponto de vista institucional, a evasão representa prejuízos substanciais, manifestados na redução de recursos financeiros, na queda dos indicadores de desempenho acadêmico e no comprometimento da imagem e credibilidade da instituição. Nesse sentido, Cunha e Morosini (2011) pontuam que a evasão insere-se na preocupação das políticas afirmativas de inclusão do estudante, em especial das instituições privadas que têm apresentado os maiores percentuais de estudantes nessa situação e, portanto, as principais interessadas em mantê-los em seus cursos.

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo apresentar os dados referentes à evasão nos cursos da área de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) nos Câmpus Universitários de Guarapuava-PR, no qual, busca-se responder à seguinte questão de investigação: Quais fatores se associam à evasão nos cursos de Ciências da Saúde da Unicentro e como se diferenciam entre cursos e perfis de ingressantes?.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A evasão acadêmica é um conceito central no estudo da educação superior e pode ser definida, segundo Pacheco, Tete e Monsueto (2024), ancorados na perspectiva de Tinto (1975), como um fenômeno complexo e multifatorial. Para esses autores, o abandono voluntário do curso deve ser compreendido conforme a sua abrangência, classificando-se em três níveis distintos, sendo eles: a evasão de curso (quando o aluno sai de um curso de graduação específico), a evasão da instituição (quando o aluno se desvincula da instituição de ensino) e a evasão de sistema (quando o estudante abandona o ensino superior de forma definitiva).

A decisão de abandonar o curso é resultado da interação e intersecção de aspectos individuais remetendo à desmotivação ou problemas emocionais, aspectos institucionais como metodologias de ensino e apoio pedagógico, além de aspectos socioeconômicos. Romero, Pina-Oliveira e Puggina (2024) identificaram correlação entre a motivação para aprender e os motivos associados à evasão dos estudantes, sugerindo que menores níveis de engajamento estão associados a um maior risco de abandono. Esse processo envolve um conjunto de fatores institucionais, sociais e pessoais, uma vez que estudantes que enfrentam dificuldades nesses aspectos tendem a apresentar maiores obstáculos na conciliação dos estudos.

Outros motivos comuns associados à evasão incluem a falta de aptidão para o curso escolhido, a matriz curricular, a conduta docente, a infraestrutura, dentre outros aspectos físicos e estruturais. Além disso, devem ser considerados componentes emocionais e sociais envolvidos no processo, como a obtenção de emprego antes ou durante os estudos, a ausência de perspectivas profissionais, questões familiares e crises pessoais (Sales; Balby; Cajueiro, 2016; Cassiano *et al.*, 2021; Campos *et al.*, 2020; Kukkonen; Suhonen; Salminen, 2016). O suporte social é um elemento importante para motivar os estudantes, especialmente aqueles que precisam conciliar estudos e trabalho (Pan; Zaff; Donlan, 2017).

Gomes *et al.* (2007), destacam a influência de fatores institucionais na adaptação e desistência, mencionando metodologias de ensino não eficazes à prática profissional, à carência de políticas de acompanhamento estudantil, às dificuldades de adaptação, comunicação e socialização do estudante. Contudo, Sousa (2024), ressalta que a permanência do estudante está associada à identificação com o curso e o acolhimento promovido pelos professores. Dessa forma, o professor configura-se como o principal elo entre o estudante, a universidade, a profissão e o mercado de trabalho, tornando-se um elemento-chave na prevenção do abandono, de modo que os alunos que se identificam com o curso e desenvolvem boa relação com o corpo docente aumentam significativamente as chances de concluir o curso.

Por sua vez, Gonçalves (2000), argumenta que exigências intensas da formação na área

da saúde, associadas à pressão emocional e ao ambiente competitivo contribuem para o abandono dos cursos, além de situações financeiras que atinge mais de $\frac{1}{3}$ dos estudantes.

Millan e Arruda (2008) identificam a ocorrência de distúrbios de humor e ansiedade entre alunos que buscam auxílio espontâneo, dessa forma reforçam o papel dos serviços de apoio psicopedagógico, os quais se apresentam como potenciais ações para mitigar a evasão em cursos da área da saúde.

A evasão nos cursos da saúde não pode ser compreendida isoladamente, mas sim como resultado da interação dinâmica entre motivações individuais (Romero; Pina-oliveira; Puggina, 2024), condições institucionais (Gomes *et al.*, 2007; Sousa, 2024) e contextos socioeconômicos (Ambiel; Corte; Salvador, 2021).

Dessa forma, a atuação das instituições de ensino superior (IES) necessita envolver ações integradas que considerem desde a acolhida inicial, a reformulação das metodologias pedagógicas, até o acompanhamento contínuo do percurso formativo dos estudantes, com o papel do corpo docente no processo de integração e permanência dos estudantes (Sousa, 2024).

3. METODOLOGIA

A pesquisa adota a estatística descritiva, que segundo Levine, Stephan e Szabat (2016, p. 2), é "o conjunto de técnicas para coletar, organizar, resumir e apresentar dados". Essa análise tem por objetivo possibilitar a compreensão das características de determinado fenômeno por meio de tabelas, gráficos e medidas-resumo como média, mediana e desvio-padrão (Bussab; Morettin, 2017). A análise busca relacionar as situações analisadas no contexto da Unicentro com diversos fatores, e dificuldades apresentadas na fundamentação teórica.

Para a análise foram solicitados à Coordenadoria de Tecnologia e Informação (COORTI) da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) os dados referentes aos ingressantes no período de 2012 a 2022, com data de solicitação (corte) no encerramento de 2024. Os dados foram submetidos a um processo de tratamento e validação, de modo a verificar possíveis inconsistências, realizar correções e ajustes, garantindo a padronização das informações e eliminação de duplicidades, assegurando, assim, a integridade e a confiabilidade das análises.

A amostra selecionada compreendeu 1.935 estudantes dos cursos da área da saúde, matriculados no período da análise, contemplando os cursos de Enfermagem, Farmácia, Medicina, Fisioterapia e Nutrição.

A Unicentro também oferece os cursos de Fonoaudiologia no polo de Irati-PR, e Educação Física Bacharelado que não contemplamos na pesquisa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise inicia na distribuição de estudantes ingressantes no período de 2012 a 2022, onde é possível identificar que o curso de Fisioterapia registrou o maior número de matrículas, representando 24,39% do total de ingressos dos cursos selecionados.

Os cursos de Enfermagem e Nutrição, apresentam um percentual de ingressantes próximos entre eles, em seguida Farmácia com 19,28%. O curso de Medicina teve início na Unicentro em 2019, devido a isso, detém o menor percentual de ingressantes, 9,87% em comparação aos demais como é possível observar no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Percentual de Matrículas nos Cursos (2012-2022).

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Sobre as formas de ingresso na universidade (Gráfico 2), a Unicentro mantém o vestibular como responsável pelo maior volume de ingressantes na instituição, totalizando 74,26% dos discentes na área de saúde. As outras formas de acesso à universidade incluíram Sisu, com 12,14% dos ingressos, o Programa de Avaliação Continuada (PAC, vestibular interno da Unicentro dividido em três etapas, realizadas em cada ano do Ensino Médio) com 8,73%, e as vagas remanescentes com ingressantes por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com apenas 3%.

Gráfico 2 - Formas de ingresso (2012-2022).

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Ao analisarmos a distribuição por curso (Tabela 1), observa-se que o curso de Enfermagem apresenta o maior índice de evasão (45,31%), seguido pelo curso de Nutrição (42,35%). Em contraste, o curso de Medicina detém a menor taxa de abandono (19,90%).

Tabela 01 - Relação de ingressantes e evasão de acordo com curso e forma de ingresso.

	INGRESSANTES	EVASÃO
CURSO		
FISIOTERAPIA - BACHARELADO	24,39% (472)	29,45% (139)
NUTRIÇÃO - BACHARELADO	23,31% (451)	42,35% (191)
ENFERMAGEM - BACHARELADO	23,15% (448)	45,31% (203)
FARMÁCIA - BACHARELADO	19,28% (373)	38,34% (143)
MEDICINA - BACHARELADO	9,87% (191)	19,90% (38)
FORMA DE INGRESSO		
VESTIBULAR	74,26% (1437)	35,84% (515)
SISU	12,14% (235)	43,83% (103)
PAC	8,73% (169)	28,40% (48)
ENEM	3,00% (58)	48,28% (28)
OUTROS	1,86% (36)	55,56% (20)

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A alta exigência e estresse inerente à formação em saúde (Millan; Arruda, 2008), a

desmotivação acadêmica potencializada por fatores pessoais, socioeconômicos ou estrutura curricular (Cassiano *et al.*, 2021), elevam os índices de evasão.

Ao analisar os cursos de Medicina e Enfermagem, pode-se levantar questões em relação ao perfil do ingressante e a estrutura da instituição. A baixa evasão em Medicina, embora carga horária exaustiva e riscos à saúde mental, apontados por Millan e Arruda (2008), está atribuída ao prestígio social da carreira e investimento pessoal e financeiro para que haja o ingresso, que acaba gerando certa resistência ao abandono.

A Enfermagem com 45,31% dos ingressantes evadidos, pode se relacionar, em acordo com Cassiano *et al.* (2021) à frustração com o mercado de trabalho junto a sobrecarga em estágios e atividades práticas, dessa forma, “a elevada carga horária, faz com que os estudantes tenham o sentimento de aprisionamento na universidade e considerem a rotina sobrecarregada.” (Cassiano *et al.* 2021, p. 421).

No que diz respeito às formas de ingresso (Tabela 01), podemos observar que o vestibular é a principal porta de entrada e apresenta a taxa de evasão de 35,84%, por outro lado o Sisu, e o preenchimento das vagas remanescentes por ingressantes a partir da nota do Enem apresentam taxas de evasão elevadas, com 43,83% e 48,28% respectivamente. Podemos notar que alunos que ingressam por Sisu, ou processo de vagas remanescentes enfrentam maiores dificuldades de adaptação e falta de suporte acadêmico. Para Pan, Zaff e Donlan (2017) a falta de redes de apoio familiar e a vulnerabilidade emocional torna esse grupo mais suscetível à evasão.

Os ingressantes da área da saúde (Gráfico 3) são predominantemente do sexo feminino, totalizando 82,79% dos novos estudantes no período analisado, em contraste a 17,21% de ingressantes do sexo masculino. Essa forte presença feminina é corroborada por Gomes *et al.* (2007), que analisam a configuração dos cursos de saúde e destaca a forte e contínua presença feminina nesse campo profissional.

Ao tratarmos da evasão, de todos os ingressantes do sexo feminino temos que 24,09% não concluem a graduação. Representatividade de desistentes menor que a dos estudantes do sexo masculino, como é possível observar no Gráfico 3.

Gráfico 3 - Número de Ingressos e Evasão a Partir do Sexo (2012-2022).

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Ao analisar os dados de evasão distribuídos por cor autodeclarada, a Tabela 02 detalha os percentuais de evasão de acordo com a autodeclaração racial. Estudantes autodeclarados brancos têm maior representatividade nos cursos da área da saúde, totalizando 58,81% dos ingressantes totais nos cursos e período analisado. Cabe chamar atenção ao grupo de não declarados com representatividade expressiva, e evasão de 36,96%. Talvez sejam estudantes pertencentes a outros grupos que preferiram não identificar seu grupo racial devido a aspectos sociais ou vulnerabilidade econômica. Ainda, observa-se baixa representatividade de estudantes autodeclarados pretos e pardos, e uma única entrada indígena que acabou não concluindo o curso.

Tabela 02 - Taxa de Evasão em Relação ao Número de Ingressos por Cor/Raça (2012-2022).

COR/RAÇA	INGRESSO	EVASÃO
AMARELA	1,09% (21)	57,14% (12)
BRANCA	58,81% (1138)	35,76% (407)
INDIGENA	0,05% (1)	100% (1)
ND	30,90% (597)	36,96% (220)
PARDA	8,32% (161)	40,37% (65)
PRETA	0,83% (16)	50% (8)

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A comparação reforça que a evasão tende a afetar mais intensamente grupos com menor suporte institucional e socioeconômico (Ambiel; Cortez; Salvador, 2021). Essa análise alinha-se à literatura que aponta para a necessidade de ampliação das políticas de permanência,

incluindo o acompanhamento psicológico e pedagógico dos discentes como estratégia fundamental para garantir a conclusão dos estudos (Sousa, 2024; Cunha; Morosini, 2011).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realiza um panorama dos ingressantes e da evasão nos cursos de Ciências da Saúde da Unicentro entre 2012 e 2022 ofertados pela Unicentro nos Câmpus Universitários de Guarapuava-PR, e relaciona os resultados encontrados com os motivos que levam à evasão nesses cursos.

Podemos observar que a evasão se manifesta de forma aproximada entre os cursos de Enfermagem, Nutrição e Farmácia. Já em Medicina, temos a maior retenção de estudantes devido ao prestígio social. A evasão é mais elevada entre alunos que ingressam via SISU e com as notas do ENEM no processo de preenchimento de vagas remanescentes, do que ingressantes por outra forma de ingresso.

Ao longo dos períodos acadêmicos, a pressão inerente à área da saúde, marcada por alta carga horária e estresse emocional, atua como fator decisivo. Millan e Arruda (2008) e Arruda *et al.* (1996) reforçam que distúrbios de humor e ansiedade são fatores que levam ao desinteresse pelo curso.

Dessa forma, a evasão tende a afetar mais intensamente grupos com menor suporte institucional e socioeconômico, reforçando a necessidade de ampliar as políticas de permanência e o acompanhamento psicológico e pedagógico dos discentes. Em consonância com Sousa (2024), o acolhimento docente e a identificação com o curso são essenciais para a permanência, de modo que a universidade integre o aluno em suas dimensões emocional e pedagógica.

Assim, a problemática desta pesquisa aponta que a evasão na Unicentro não é apenas uma escolha dos estudantes, mas sim a necessidade de suporte social e psicológico. Portanto, o fortalecimento das ações de acolhimento psicopedagógico direcionadas especialmente aos alunos ingressantes por sistemas nacionais, constitui medida essencial para mitigar as disparidades de permanência identificadas entre os diferentes cursos da área da saúde.

REFERÊNCIAS

- Ambiel, R. A. M.; Cortez, P. A.; Salvador, A. P. Predição da Potencial Evasão Acadêmica entre Estudantes Trabalhadores e Não Trabalhadores. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, n. 37, n. e37305, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102.3772e37305>
- Arruda, S. L. S.; Millan, L. R.; De Marco, M. A.; Rossi, E.; Millan, M. P.. O serviço de apoio psicopedagógico ao estudante de medicina. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 33-38, 1996.
- Baggi, C. F. S.; Lopes, M. A. S. A evasão no Ensino Superior brasileiro: uma revisão da literatura. *Avaliação*: **Revista da Avaliação da Educação Superior**, Campinas, v. 16, n. 2, p. 355-374, jul. 2011.
- Braga, M. M.; Pinto, C. O. B. M.; Cardeal, Z. L. Perfil sócio-econômico dos alunos, repetência e evasão no curso de química da UFMG. **Química Nova**, v. 20, n. 4, p. 438-444, 1997. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-40421997000400017>
- Bussab, Wilton de O.; Morettin, Pedro A. **Estatística Básica**. 10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2017.
- Campos, M. A. T.; Silva, G.; Lima, I. P. S.; Chaves, Silva, G .C. Evasão no ensino superior: um estudo de caso em um curso de licenciatura. **Revista Prática Docente**, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 1650-1668, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-40772022000200003>
- Cassiano, C.; Valério, S. I.; Borba, L. E. O.; Santos, P. O.; Lima, Rosimeire dos Santos; Lemos, S. M. A. Desmotivação acadêmica: buscando compreender a realidade. **REFACS (Revista Família, Ciclo de Vida e Saúde no Contexto Social)**, Uberaba, v. 9, n. 2, p. 417-426, 2021.
- Cunha, E. R.; Morosini, M. C. Evasão na educação superior: uma temática em discussão. **Cocar: Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação**, Belém, v. 5, n. 9, p. 61-75, 2011.
- Gomes, M. J.; Monteiro, M.; Damasceno, A. M.; Almeida, T. J. S. Evasão Acadêmica no Ensino Superior: Estudo na Área da Saúde. **UFES**, 2007.
- Gonçalves, E. L. **Evasão no ensino universitário: a escola médica em questão**. São Paulo: Cortez, 2000.
- Levine, D. M.; Stephan, D. F.; Szabat, K. A. **Estatística: Teoria e Aplicações**. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
- Millan, L. R.; Arruda, P. C. V. de. Assistência psicológica ao estudante de medicina: 21 anos de experiência. **Revista da Associação Médica Brasileira**, São Paulo, v. 54, n. 1, p. 90-94, jan./fev. 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-42302008000100027>
- Pacheco, A. S. V.; Tete, M. F.; Monsueto, S. E. Ações de combate à evasão estudantil na educação superior. *Avaliação*: **Revista da Avaliação da Educação Superior**, Campinas; Sorocaba, v. 29, e024026, 2024. Doi: <https://doi.org/10.1590/1982-57652024v29id28901726>

Pan, J.; Zaff, J. F.; Donlan, A. E. Social support and academic engagement among reconnected youth: Adverse life experiences as a moderator. **Journal of Research on Adolescence**, [S. l.], v. 27, n. 4, p. 890-906, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1111/jora.12322>

Romero, J. R.; Pina-Oliveira, A. A.; Puggina, A. C. Motivação para aprender e causas de evasão de estudantes de ciências da saúde. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, 2024. DOI: <https://doi.org/10.21723/riaee.v19i00.17942>

Sales, M. V. S.; Balby, D. O; Cajueiro, D. C.. Permanência e evasão na educação a distância: uma análise da produção científica no período de 2010 a 2014. **Revista da FAEBA – Educação e Contemporaneidade**, Salvador, v. 25, n. 45, p. 115-132, jan./abr. 2016.

Silva Filho, R. L. L.; Motejunas, P. R.; Hipólito, O.; Lobo, M. B. C. M. A evasão escolar no ensino superior brasileiro. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 37, n. 132, p. 641-659, set./dez. 2007.

Sousa, S. C. Evasão de curso e do sistema na graduação de saúde: estudo na Graduação em Saúde Coletiva. **Revista Pro-Posições**, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2023-0031BR>

Kukkonen, T.; Suhonen, R.; Salminen, L. Vocational education in nursing: a review of the literature. **International Journal of Nursing Education Scholarship**, [S. l.], v. 13, n. 1, 2016.

Agradecimentos

Agradecimentos ao auxílio financeiro do Fundo Paraná e a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná - SETI/UEF.